

تأثير استراتيجية (فكر، زوج، شارك) باستخدام أفلام تعليمية في تعلم القفز فتحاً وضمناً على منصة
القفز في الجمناسك الفني للنساء

The effect of think, pair and share strategy by using educational movies
on learning jumping opened legs and closed legs skill on vault in artistic
gymnastics for women

سوزان سليم داود¹، أياد صالح سلمان²

^{1,2} كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة بغداد العراق.

¹ suzan.salim@cope.uobaghdad.edu.iq ، ² ayadsalehsalman@gmail.com

معلومات عن البحث:

تاريخ الاستلام: 14 / 06 / 2023

تاريخ القبول: 10 / 10 / 2023

تاريخ النشر: 01 / 12 / 2023

الكلمات المفتاحية:

استراتيجية، التعلم الحركي، الجمناسك

الفني، منصة القفز، أفلام تعليمية

الباحث المرسل: أياد صالح سلمان²

الايمل:

ayadsalehsalman@gmail.com

ملخص:

هدف البحث التعرف على تأثير استخدام استراتيجية (فكر، زوج، شارك) باستخدام أفلام تعليمية في تعلم مهارتي القفز ضمناً وفتحاً على منصة القفز في الجمناسك الفني للطلبات كذلك التعرف على أي المجموعتين أفضل في تعلم المهارتين قيد الدراسة. أستخدم المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ذات الاختبار القبلي والبعدي وتمثلت عينة البحث بطلبات المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -، تم تحديد شعبتين لتمثلان المجموعة التجريبية والضابطة إذ تم اختيار (12) طالبة من كل شعبة عن طريق القرعة لتمثل عينة البحث، بعدها تم إجراء الاختبار القبلي ثم تنفيذ التجربة الرئيسية لمدة (8) أسابيع وواقع وحدة تعليمية واحدة في الأسبوع، وبعد الانتهاء من تنفيذ التجربة الرئيسية، تم إجراء الاختبار البعدي، استخدم (SPSS) ؛ لمعالجة نتائج البحث، وتم التوصل لاستنتاجات أهمها: إن استراتيجية (فكر، زوج، شارك) والأسلوب التقليدي تأثيراً إيجابياً فاعلاً في تعلم المهارتين قيد البحث، غير إن الأولى تفوقت على الثانية في التأثير الإيجابي.

Keywords :

strategy, Motor learning,
Artistic Gymnast, Vault table
Educational movies.

Abstract

The research aimed at identifying the effect of think, pair and share strategy by using educational movies on learning jumping opened legs and closed legs skill on vault in artistic gymnastics for women. It also aimed at identifying the group that learned better the skills understudy. The researcher used the experimental method on second grade College of physical education and sport sciences female students. Twelve female students were selected from each of the two sections to form the subjects of the study. The main program was applied for eight weeks with one learning session per week. The data was collected and treated using SPSS to conclude that think, pair and share strategy and the traditional program have positive effects on learning the skills understudy yet the group that followed think, pair, and share strategy surpassed the controlling group.

1. مقدمة:

يتميز العصر الحالي بالثورة التكنولوجية والمعرفية وتغيرات كثيرة في المجالات كافة، ومنها مجال التعليم والتعلم، ففي ظل كل هذه التغييرات لم يعد دور المعلم نقل المعرفة الى المتعلمين فقط، إنما تعليمهم عل كيفية الحصول على المعلومة وتوجيههم الى التعلم والنمو الذاتي ومساعدتهم على أن يصبحوا متعلمين نشيطين وأن يفكروا فيما يصلح لحياتهم.

إنَّ التعلم النشط يركز على دور المتعلم وتفاعله في الموقف التعليمي إذا أنه يبني المعرفة من خلال نشاطه ومشاركته في عملية التعلم والتعليم ، إذ أشارت معظم الدراسات إلى فاعلية وأهمية التعلم النشط في تعلم معظم المواد الدراسية والتي تتطلب من المعلمين العمل بشكل فعال ونشط طول مدة الوحدة التعليمية والذي عمل على تحمل المتعلمين لمسؤولية التعلم ومحاولة تنظيم المعرفة من خلال الربط بين المعرفة القديمة والجديدة، كل ذلك أدى الى تنظيم المعلومات بشكل جيد ، كما ساعد على تخزينها واسترجاعها بسهولة، وبهذا جعل عملية التعلم قائمة على أساس الفهم والمعنى .

وتعد استراتيجية (فكر، زوج، شارك) تركيبة صغيرة للتعلم التعاوني النشط فهي تساعد على توفير فرصة للتفكير الفردي، وعرض كل متعلم ما توصل إليه إلى زميل له بشكل مشاركة تعاونية وتعتمد على التعليم التبادلي بين الأقران، كما إنها تتضمن اسهاماً لكل المعلمين داخ الصف في العمل؛ لذلك فهي أحد الاستراتيجيات التي تسير وفق خطوات مدروسة ومنظمة، قد تساعد المتعلمين على التفكير الفردي وتعزز فاعلية دور المتعلم بتوجيه المعلم.

إنَّ المعلم هو محور العملية التعليمية والعامل الرئيس في نجاح العملية التعليمية، ومهما تم التوصل الى مناهج جديدة واستراتيجيات فعالة فلن تتجح العملية التعليمية وتحقق أهدافها إلا إذا تواجد المعلم القادر على تطبيق وتنفيذ هذه الاستراتيجيات، فعلى

تأثير استراتيجية (فكر، زوج، شارك) باستخدام أفلام تعليمية في تعلم القفز فتحاً وضمناً على منصة القفز في الجمناستيك الفني للنساء

الرغم من أن نظريات التعلم تؤكد على دور المتعلم وتفاعله في العملية التعليمية إلا إن هذا لن يقلل من الدور الذي يقوم به المعلم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. لذلك فإن المعلم له الدور الأكبر والرئيس في هذه الاستراتيجية فهو المخطط للعمل قبل التنفيذ، فهو الذي يقوم بوضع التصور ويقسم المتعلمين إلى مجاميع ويعد الأنشطة فهو المتابع وهو الذي يرد على استفسارات المتعلمين وهو الذي يقوم بإعطاء التغذية الراجعة.

ولكون مادة الجمناستيك الفني لها أهداف تعليمية وسلوكية متوقعة من المعلمين إلا وهو تعلمهم للمهارات قيد الدراسة ولاتسام بعض المهارات بنوع من الصعوبة جعل من الضروري استخدام استراتيجيات تجعل من المتعلمين متعلمين نشيطين وفاعلين داخل الدرس من خلال استخدام استراتيجية (فكر، زوج، شارك) باستخدام نوع من التكنولوجيا من أجل مواكبة عجلة التطور ألا وهي الأفلام التعليمية التي تهتم بشرح مفصل للمهارات وتعرضها من قبل نموذج لعدة مرات وبمختلف الاتجاهات.

ومن هنا تكمن أهمية البحث من خلال تحسين إمكانيات المتعلمات في تعلم مهارتي القفز ضمناً وفتحاً على منصة القفز في الجمناستيك الفني من خلال استخدام استراتيجية تجعل المتعلمات نشيطات في التعلم وهي استراتيجية (فكر، زوج، شارك) باستخدام أفلام تعليمية توضح مراحل المهارتين وتفاصيلها والتي من شأنها ان تطور قدرات المتعلمات من اجل الحصول على نتائج تعليمية جيدة للمهارتين قيد الدراسة.

وقد برزت مشكلة البحث من خلال عمل الباحثان في مجال التدريس لمادة الجمناستيك الفني فلاحظا وجود ضعف في تعلم مهارتي القفز ضمناً وفتحاً على منصة القفز لكون تلك المهارتين تتسم بنوع معين من الصعوبة، فضلاً على التباين في درجات الطالبات والذي قد يعود السبب الى قلة التنوع باستخدام استراتيجيات تهتم بجعل المتعلم نشطاً وفاعلاً داخل الدرس، وذلك من خلال العمل داخل مجاميع تعاونية واستخدام أفلام تعليمية واستراتيجيات تهتم بتنمية أفكار ومهارات المتعلمين.

لذلك يمكن ان تتحدد مشكلة البحث من خلال السؤال الآتي:

س / ما تأثير استراتيجية (فكر، زوج، شارك) باستخدام الأفلام التعليمية في تعلم مهارتي القفز فتحاً وضمماً على منصة القفز في الجمناستك الفني لطالبات المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد؟

وقد هدف البحث على التعرف على تأثير استخدام استراتيجية (فكر، زوج، شارك) في تعلم مهارتي القفز فتحاً وضمماً على منصة القفز وكذلك التعرف على أيهما الأفضل في تعلم تلك المهارتين لدى عينة البحث، فضلاً عن اعداد أفلام تعليمية لتعلم مهارتي القفز فتحاً وضمماً على منصة القفز في الجمناستك الفني للطالبات.

وقد افترض الباحثان وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الاختبارات القبليّة والبعديّة لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في تعلم للمهارات قيد البحث، وذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي البحث في الاختبارات البعديّة للمهارات قيد البحث.

إنّ استراتيجية (فكر ، زوج ، شارك) هي احدى استراتيجيات التعلم التعاوني النشط التي تركز على ديناميكية وحركة وتفاعل ومشاركة المتعلمين في المواد التعليمية وتستخدم لتنشيط ما لدى المتعلمين من معارف وأفكار وخبرات سابقة او لإحداث ردة فعل حول معلومة ما ، فبعد ان يتم بشكل فردي عن طريق التأمل والتفكير يقوم كل زوج من المتعلمين بمناقشة أفكارهم مع بعضهم البعض ، ثم يشاركا زوج آخر من المتعلمين في المناقشة وتنفيذ ما توصلوا اليه جميعاً من نتائج لتمثل فكر المجموعة . (Mohamed Mahmod.,2004)

II. الطريقة وأدوات:

1. **المنهج**: استخدم الباحثان المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين (التجريبية والضابطة) ذات الاختبار القبلي والبعدي ؛ وذلك كونه الأنسب لحل المشكلة .
2. **مجتمع البحث وعينته** : تم تحديد مجتمع البحث بطالبات المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد للعام الدراسي 2020-2021 وعددهن (97) طالبة موزعات على ثلاث شعب ؛ وعن طريق القرعة تم اختيار شعبة الثاني(ط) لتمثل المجموعة التجريبية ، والثاني (ي) لتمثل المجموعة الضابطة ، وعن طريق القرعة تم اختيار (12) طالبة من كل شعبة لتمثل عينة البحث ، وبذلك اصبح عدد افراد عينة البحث (24) طالبة ، وقد شكلت نسبة (24.74 %) من مجموع المجتمع الأصل . ولكون العينة خام وليست لديها خبرة في مجال الجمناسك ومن مرحلة عمرية واحدة ومن الجنس نفسه، فقد توافرت شروط التجانس وتم الاكتفاء بإجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في الاختبارات القبلي للمهارتين قيد الدراسة. أنظر الجدول (1).

الجدول (1) يبين تكافؤ مجموعتي البحث في الاختبارات القبلي للمهارتين قيد الدراسة عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (22)

المتغيرات	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		قيمة T المحسوبة	sig	الدلالة الحقيقية
	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي			
القفز ضمناً على منصة القفز	0.557	0.875	0.433	0.205	0.840	عشوائي	
القفز فتحاً على منصة القفز	0.334	1.083	0.417	0.810	0.427	عشوائي	

ومن خلال ملاحظة نتائج الجدول (1) نلاحظ أن قيمة الدلالة الإحصائية (sig) أكبر من مستوى الدلالة (0.05) مما يؤكد على تكافؤ مجموعتي البحث.

3. **تحديد المتغيرات**: تم تحديد المهارتين وهما ضمن مفردات المنهج المقرر من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد، وقد تم تقويم المهارتين من (10) درجات، واعطيت محاولتان لكل طالبة وتم احتساب المحاولة الأفضل في الأداء وكان التقويم

من قبل أربع مقومات في الجمناستك* ، وتم حذف أعلى وأقل درجة من درجات المقومات ثم تم جمع الدرجتين الباقيتين وتم تقسيمها على (2) لاستخراج الدرجة النهائية.

4. الأجهزة والأدوات: جهاز الحاسوب، جهاز العرض (data show) وجهاز منصة القفز، لوحة النهوض ومجموعة أفلام تعليمية واقراص مدمجة ومجموعة من البسط الاسفنجية، وتمت الاستعانة ببعض المصادر العربية والأجنبية والملاحظة والتجريب، وتمت الاستعانة بفريق عمل مساعد**

5- إجراءات البحث الميدانية

5-1 التجربة الاستطلاعية: تم اجراء التجربة الاستطلاعية بتاريخ 2021/1/4 في قاعة الجمناستك للطلبات على عينة عشوائية مكونة من (12) طالبة من شعبة (ح) وهي من خارج عينة البحث، وكان الغرض من اجراءها التعرف على المعوقات والسلبيات التي قد تواجه الباحثين عند اجراء التجربة الرئيسية؛ ولأجل تعريف فريق العمل المساعد بالأمر الواجب القيام بها، وكذلك التعرف على مدى ملائمة وقت الوحدة التعليمية لأفراد العينة، وكذلك التعرف على مدى فهم الطالبات للأفلام التعليمية.

5-2 الاختبار القبلي: قبل اجراء الاختبار القبلي لعينة البحث تم إعطاء وحدة تعريفية واحدة لجميع افراد عينة البحث، لغرض تعريف الطالبات بالمهارتين قيد الدراسة وكانت بتاريخ 2021/1/6م بعدها تم اجراء الاختبار القبلي بتاريخ 2021/1/11م، وقد تم تثبيت جميع الظروف المتعلقة بالاختبار؛ لغرض تحقيقها نفسها قدر الإمكان اثناء اجراء الاختبار البعدي.

* المقومات : أ.د.زهرة شهاب ، أ.د.غادة مؤيد ، أ.د.وسن سعيد ، أ.م.د.نهى ضاحي

** م.د.فاطمة حميد كزار ، م.هديل عبد الإله.

تأثير استراتيجية (فكر، زوج، شارك) باستخدام أفلام تعليمية في تعلم القفز فتحاً وضمناً على منصة القفز في الجمناستك الفني للنساء

3-5 تنفيذ التجربة الرئيسية: نفذت التجربة الرئيسية بتاريخ 2021/3/1م ولغاية 2021/4/19م لمدة (8) أسابيع بواقع وحدة تعليمية واحدة في الأسبوع ، إذ نفذت التجربة الرئيسية في جزء من القسم الرئيس ومدته (30) دقيقة وهو الوقت المخصص لجهاز منصة القفز ، لم يتدخل الباحثان بالقسم الاعدادي والختامي ، وتم تخصيص أربعة أسابيع لتعليم كل مهارة ، وقد تم تقسيم الجزء الرئيس (30) دقيقة الى جانب تعليمي ومدته (10) دقائق ، إذ تقوم مدرسة المادة بشرح المهارة قيد الدراسة ، وعرض فلم تعليمي اعداً مسبقاً لهذا الغرض ، يوضح فيه مراحل تعلم المهارة بشكل مفصل ومدة الشرح وعرض الفيلم هو (5) دقائق بعدها تبدأ خطوات استراتيجية (فكر، زوج، شارك) والتي تتضمن :

1. التفكير: وهي أن تقوم مدرسة المادة بطرح سؤال يرتبط بما تم شرحه وعرضه عن طريق الفيلم وتطلب من كل طالبة ان تفكر بمفردها في السؤال وتمنع اثناء ذلك الحديث اثناء التفكير، ومدته دقيقة واحدة.
2. المزاوجة: في هذه المرحلة تقوم المدرسة بتوزيع الطالبات الى أزواج تقوم كل زوج من الطالبات بالتفكير والمناقشة للسؤال المطروح، ويتبادلون وجهات النظر، وتكون مدة هذه المرحلة دقيقتان.
3. المشاركة: تطلب المدرسة من الأزواج ان يعرضن ما توصلن إليه من إجابة للسؤال المطروح زوج تلو الآخر، ومدته دقيقتان.
بعد الانتهاء تطلب المدرسة من الطالبات القيام بأداء ما توصلن إليه عملياً الواحدة تلو الأخرى وهو الجانب التطبيقي ومدته (20) دقيقة.
أما المجموعة الضابطة فتقوم بتطبيق الأسلوب التقليدي المتبع من قبل المدرسة، إذ تقوم المدرسة بشرح وعرض المهارة في الجانب التعليمي ومدة (10) دقائق أما الجانب التطبيقي مدته (20) دقيقة، وتقوم الطالبات بأداء المهارة وتطبيقها وفقاً لشرح المدرسة.

4-5 الاختبار البعدي: بعد الانتهاء من اجراء التجربة الرئيسية أُجريت الاختبارات البعدية بتاريخ 2021/4/26 م للمهاترتين قيد الدراسة تحت الظروف نفسها في الاختبار القبلي؛ لغرض الحصول على ادق النتائج.

5-5 الأدوات الإحصائية: تم استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss)؛ لمعالجة نتائج البحث والتي تضمنت: الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، اختبار (T.test) للعينات المتناظرة وغير المتناظرة.

III. النتائج:

الجدول (2) يبين الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة T.test المحسوبة بين الاختبارات القبلية والبعدية للمهاترتين قيد الدراسة ولمجموعتي البحث

المتغيرات	المجاميع	الاختبار القبلي		الاختبار البعدي		ف	ف هـ	قيمة t المحسوبة	Sig	الدلالة الحقيقية
		س ± ع	س ± ع	س ± ع	س ± ع					
الفقر فتحاً	التجريبية	0.917	0.557	8.250	0.500	7.333	0.225	32.631	0.000	معنوي
على منصة الففز	الضابطة	0.875	0.433	5.375	0.569	7.583	0.121	62.932	0.000	معنوي
الففز ضمناً	التجريبية	0.958	0.334	8.542	0.498	4.500	0.174	25.851	0.000	معنوي
على منصة الففز	الضابطة	1.083	0.417	5.292	0.620	4.208	0.226	18.639	0.000	معنوي

*معنوي \geq مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (11)

من خلال نتائج الجدول (2) يظهر أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الاختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة ، إذ أن قيمة (sig) اقل من مستوى الدلالة (0.05) مما يدل على ان استراتيجية (فكر ، زواج ، شارك) والأسلوب التقليدي المتبع قد أثر إيجابياً في تعلم المهاترتين قيد الدراسة ، ولأجل التعرف فيما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية معنوية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في الاختبارات البعدية تم استخدام اختبار T.test للعينات غير المتناظرة، كما مبين في الجدول (3) الآتي :

تأثير استراتيجية (فكر، زوج، شارك) باستخدام أفلام تعليمية
في تعلم القفز فتحاً وضمناً على منصة القفز في الجمناستيك الفني للنساء

الجدول (3) يبين الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة T.test في الاختبارات البعدية بين مجموعتي البحث

المتغيرات	المجموعة التجريبية		المجموعة الضابطة		قيمة T المحسوبة	*sig	الدلالة الحقيقية
	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي			
القفز ضمناً على منصة القفز	0.500	8.250	0.569	5.375	13.147	0.000	معنوي
القفز فتحاً على منصة القفز	0.498	8.542	0.620	5.292	14.155	0.000	معنوي

*معنوي \geq مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (22)

IV. المناقشة:

من خلال عرض النتائج في الجدول (2، 3) نلاحظ وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الاختبارات القبليّة والبعدية لمجموعي البحث التجريبية والضابطة، فضلاً عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاختبارات البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة، وهذا يؤكد تعلم مجموعتين البحث للمهارتين قيد الدراسة، والذي يؤكد بدوره على التأثير الإيجابي لاستراتيجية (فكر، زوج، شارك) باستخدام الأفلام التعليمية والمطبق على المجموعة التجريبية، فضلاً عن الأسلوب التقليدي المتبع والمطبق على المجموعة الضابطة.

أما بالنسبة لسبب تفوق المجموعة التجريبية والتي نفذت استراتيجية (فكر، زوج، شارك) باستخدام الأفلام التعليمية، فيعود السبب إلى أن هذه الاستراتيجية أثارت الدافعية لدى المتعلمات فزادت ثقتهم بأنفسهن ومنحتهن فرصة للتفكير بصوت عالي مع زميلاتهن والذي أدى إلى المشاركة الفعلية في عملية التعلم والذي كان له الفضل في تثبيت المعلومات في أذهان المتعلمات، كما إن هذه الاستراتيجية ساعدت المتعلمات على التعاون والمشاركة الفعلية بعضهن مع بعض، وذلك من خلال المناقشة الثنائية

والجماعية والذي أتاح لهم فرصة التعبير عن افكارهن بعيداً عن جو الخوف والرهبة الذي يفنقر إليه الأسلوب التقليدي المتبع ، مما كان له تأثير الاستراتيجية أكثر فاعلية من الأسلوب التقليدي (Magda.,2016) .

كما ان استراتيجية (فكر، زوج، شارك) أعطت الفرصة للمتعلّقات للتأمل داخلياً مع النفس وخارجياً مع الزميلات مما ساهمت بزيادة التفكير والمراجعة قبل الإجابة ومن ثم المشاركة والتعاون في الأفكار حيث أن الحوار والمناقشة بين المدرّسة والمتعلّقات انفسهن عملت على نقل عملية التعلم من المدرسة الى الطالبة مما أدى إلى دمج الطالبات بمختلف مستوياتهن في العملية التعليمية. (Salman & Daoud.,2018).

أن أفضل الطرق والأساليب والاستراتيجيات التي تؤدي إلى التعلم النشط هي التي تدمج مجموعة متنوعة من الأنشطة والتي تجعل الدماغ يعمل بطريقة حيوية وفاعلة، فالمتعلّقات بحاجة الى ان يسمعا ويروا ويسألوا ويتناقشوا ويبحثوا وينفذوا وهذه صحيح في بيئات التعلم وجهاً لوجه. (Mumina.,2012).

كما إنّ استراتيجية (فكر ، زوج ، شارك) تصلح لكل الفئات التعليمية ، بكافة أنواعها الجيدة والمتوسطة والضعيفة ، فهي تؤدي الى تحسين مهارات التفكير (Hani.,2019) ، كما أن الأفلام التعليمية هي وسيلة تعليمية تستخدم لتعلم أداء المهارات ، إذ يمكن عن طريقها تغيير سرعة التصوير والعرض للمهارات فتظهر الحركة أو المهارة بطريقة بطيئة ؛ إذ إنّ استخدام العرض البطيء وكيفية الأداء واستخدام وسائل تعليمية حديثة يعني الخروج من النمط التقليدي واللجوء الى الأساليب الحديثة من أجل التنوع في استقبال المعلومات (Sahebb & Salih.,2023).

الأمر الذي ساعد المتعلّقات على فهم بعض التفاصيل التي تفوقها اثناء عرضها بالسرعة الاعتيادية ، فهي ترصد المفاتيح المهمة في المهارة ، كما ان الأفلام تجمع بين الصوت والصورة ، وبذلك فتشترك حاستي السمع والبصر في استقبال المعلومة

تأثير استراتيجية (فكر، زوج، شارك) باستخدام أفلام تعليمية في تعلم القفز فتحاً وضماً على منصة القفز في الجمناستيك الفني للنساء

مما يؤدي إلى زيادة فاعلية التعلم والتي تؤدي بدورها إلى جعل مادة التعلم أكثر بقاءً في الذاكرة وطول اثراً نتيجة استخدام أكثر من حاسة أثناء اكتساب المعلومة (Zen.,2016).

كما جاء الأسلوب التقليدي المتبع من قبل مدرسة المادة والمطبق على المجموعة الضابطة بالمرتبة الثانية في التأثير بتعلم المهارتين قيد الدراسة لذا حققت هذه المجموعة تقدماً في تعلم المهارتين، ولكن هذا التقدم لا يرتقي إلى مستوى طموح مدرسة المادة في الشرح والعرض للمهارتين واستخدام النموذج التعليمي فضلاً عن إعطاء التغذية الراجعة المناسبة من خلال الأداء المتكرر والذي أدى بالنتيجة إلى هذا التأثير الإيجابي، وبذلك فقد تحققت أهداف البحث وفرضاه.

٧. خاتمة:

- من خلال ما تم عرضه من نتائج توصل الباحثان إلى مجموعة من الاستنتاجات الآتية:
- ان استراتيجية (فكر، زوج، شارك) باستخدام الأفلام التعليمية والأسلوب التقليدي المتبع قد أثر بشكل إيجابي وفاعل في تعلم المهارتين قيد الدراسة.
- ان استراتيجية (فكر، زوج، شارك) عملت على زيادة التعلم النشط والتفاعل الإيجابي بين المتعلمات مما خلقت حالة من الصداقة بين الطالبات والذي سادت فيه روح التعاون والمحبة والذي أدى إلى زيادة في مشاركتهن أثناء الدرس ، والذي أدى بدوره إلى زيادة فاعلية التعلم.
- كما ساعدت الأفلام التعليمية على توفير التعزيز المناسب فكانت بمثابة تغذية راجعة للطالبات، إذ وفرت هذه الأفلام التفاصيل الدقيقة للمهارتين ووضحتها بشكل أكثر دقة وتفصيل
- بناءً على ما سبق، يوصي الباحثان بما يأتي:

- اجراء دراسة مقارنة بني استراتيجيات (فكر، زوج، شارك) وغيرها من الاستراتيجيات لتعليم مهارات مختلفة في الجمناستك الفني.
- اجراء دراسة حول تأثير استخدام استراتيجية (فكر، زوج، شارك) في تعلم مهارات أخرى في الجمناستك الفني وفي اختصاصات أخرى.
- ضرورة استخدام الأفلام التعليمية لما لها من الأثر في أهمية توضيح تفاصيل أكثر دقة مما لو استخدمت عرض المدرسة فقط.

المراجع

- ✚ Hani Mohamed Hamed Al-Malhi. (2019). The effectiveness of using the (Think, Pair, Share) strategy on developing some mathematical communication skills and reading ability in mathematics for fifth grade students. *Educational Sciences Journal, Egypt.*, first issue, part 2.p.115
- ✚ Magda Musa Ahmed Al-Khalidi. (2016). The effect of employing (Think-Write-Pair-Share) in teaching Islamic Education on the development of some life skills among fifth grade students. Master's thesis, College of Education, Islamic University. Gaza. p. 137
- ✚ Mohamed Mahmoud Hamadeh. (2004). The effectiveness of the two strategies (Think, Pair, Share) and the survey based on the active learning method in school mathematics clubs in developing mathematical thinking and reducing mathematics anxiety among middle school students. An educational and social study / Faculty of Education, Helwan University (Issue 3), page 243
- ✚ Mumina Bint Shabab bin Sunnah Al-Mutairi. (2012). The effectiveness of active learning strategies in developing jurisprudence concepts among first year secondary school students in Riyadh. Master's thesis, Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Riyadh.p.98
- ✚ Salman, I. S., & Daoud, S. S. (2018). The effect of using two active learning strategies, jigsaw. *Solving problems in learning some balance beam skills in artistic gymnastics. Published research, Al-Qadisiyah Journal of Physical Education and Sports Sciences*, 18(1), 23.
<https://www.iasj.net/iasj/pdf/68cf6944e2775873>
- ✚ Sahebb, M., & Salih, A. (2023). The Effect of Daniel's Model for Brain Dominance (Right – Left) On Leaning Handstand in Artistic Gymnastics for second grade college Students. *Journal of Physical Education*, 35(1), 276–286.[https://doi.org/10.37359/JOPE.V35\(1\)2023.1418](https://doi.org/10.37359/JOPE.V35(1)2023.1418)
- ✚ Zen Al-abden bn Ali Abbas (2016) The effect of using an educational film on developing some scientific concepts among kindergarten children at the age of (5-6) years. Master Thesis, Faculty of Education, Tishreen University, Department of Curricula and Teaching Methods.